

УДК 616.31-085

DOI 10.5281/zenodo.19049846

Научная статья

ВИЗУАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ РЕСТАВРАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ВИРТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УЛЫБКИ

VISUAL PLANNING OF DENTAL RESTORATIONS USING VIRTUAL SMILE SIMULATION

МУХИН ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова.

MUKHIN DANIL ANDREEVICH,

I. N. Ulianov Chuvash State University.

В статье проводится описательный обзор метода Digital Smile Design (DSD), позволяющего создать виртуальный прототип будущих стоматологических реставраций. Рассматриваются ключевые этапы методики, подчеркиваются преимущества DSD по сравнению с традиционным планированием, включая улучшение коммуникации между врачом, пациентом и зубным техником, возможность учёта эстетических и функциональных параметров, а также вовлеченность пациента в процесс лечения. В результате анализа установлено, что 3D-методика обеспечивает высокую точность реставраций и психологический комфорт пациента за счет бесконтактного сканирования, тогда как 2D-метод остается актуальным благодаря низкой стоимости и доступности для специалистов, не владеющих сложным программным обеспечением. Сделан вывод о необходимости обучения врачей для балансирования эстетических и функциональных параметров при планировании улыбки.

This article provides a descriptive review of the Digital Smile Design (DSD) method, which allows for the creation of a virtual prototype of future dental restorations. Key stages of the method are discussed, highlighting the advantages of DSD over traditional planning, including improved communication between the doctor, patient, and dental technician, the ability to consider aesthetic and functional parameters, and patient engagement in the treatment process. The analysis establishes that the 3D method ensures high restoration accuracy and patient comfort due to contactless scanning, while the 2D method remains relevant due to its low cost and accessibility for specialists not familiar with complex software. It is concluded that training is necessary for doctors to balance aesthetic and functional parameters in smile planning.

Ключевые слова: *Digital Smile Design, ортопедическая стоматология, эстетическая стоматология, моделирование, стоматологические реставрации.*

Key words: *Digital Smile Design, orthopedic dentistry, aesthetic dentistry, modeling, dental restorations.*

Актуальность.
Цифровой дизайн улыбки (Digital Smile Design, DSD) — это компьютерный метод индивидуального моделирования реставраций в полости рта, позволяющий планировать предполагаемый результат лечения, включая как функциональную, так и эстетическую составляющие для конкретного пациента. Данная методика помогает последовательно моде-

лизовать различные ориентиры и формы в полости рта с помощью внеротовых и внутриворотных фотографий и 3D-сканов высокого разрешения, получая конечный результат в виртуальном пространстве. Это позволяет поставить точный диагноз, провести предоперационную оценку факторов риска, которые могут нарушить эстетику улыбки, составить план лечения с использованием междисциплинарного подхода и получить информированное согласие пациента [6, с. 152].

Каждая такая модель является индивидуальной, поскольку основывается на особенностях мимики лица и строения зубочелюстной системы конкретного человека. Модели, полученные в результате обработки фотографий и 3D-сканирования, гарантируют гармоничное сочетание размеров и формы зубов с чертами лица, при этом сохраняется естественная функциональность зубного ряда. Кроме того, пациент имеет возможность наблюдать за процессом моделирования прямо во время приёма, а при моделировании учитываются его пожелания.

Метод особенно востребован в ортопедической стоматологии при протезировании и подборе материалов и технологий изготовления протезов [4, с. 47]. Технология служит связующим звеном между стоматологом, пациентом и зуботехнической лабораторией благодаря своей многозадачности в сфере диагностики и моделирования. При этом зубной техник получает задачу, созданную лечащим врачом и пациентом, в визуализированном виде, что исключает недопонимание конечного результата. Кроме того, готовая цифровая модель экспортируется в любую CAD/CAM-систему и может быть использована для изготовления реставраций и навигационных шаблонов и установки имплантатов.

Обзор методики.

Доктор Christian Coachman, основатель данного метода, предлагал использовать для наглядного моделирования общеизвестные программы для графического редактирования и рисования. Однако в настоящее время существуют и специализированные программы для 3D-моделирования, позволяющие использовать метод DSD. Таким образом, можно выделить две категории программного обеспечения:

- Позволяющие провести эстетическое (2D) моделирование;
- Позволяющие дополнительно проработать функциональную (3D) часть.

Этапы Digital Smile Design:

1. Определение пожеланий пациента. Пациент рассказывает, какую улыбку он хочет в будущем. Врач помогает пациенту подобрать лучшие цвет эмали, форму и размер зубов, уделяя внимание функциональной составляющей улыбки.

2. Фотометрия. Врач фотографирует лицо пациента и его улыбку в разных ракурсах, а также проводит внутриворотную съемку. В стандартном протоколе DSD требуются следующие внеротовые фотографии: вид в состоянии покоя в анфас, вид обычной и вынужденной улыбки в анфас, сбоку и под углом 45° («положение на 12 часов») [8, с. 105; 9, с. 94]. Фотографии позволяют клиницисту определить среднюю линию лица и ориентировать положение зубов относительно неё и нижней губы.

3. Планирование функционального моделирования. Врач снимает оттиски с челюстей пациента для изготовления диагностических моделей. В качестве материала для диагностических оттисков могут быть использованы, например, необратимые гидроколлоидные альгинаты. Кроме того, проводится 3D-сканирование лица и головы пациента с помощью внеротового сканера и соответствующего программного обеспечения (виртуальный оттиск) [1, с. 298; 6, с. 152].

4. Виртуальное моделирование. Программа проводит анализ полученных фотографий и генерирует несколько вариантов новой улыбки на основе особенностей окклюзии пациента, формы зубов, положения губ при улыбке, соотношения между зубами и губами. Различные параметры, такие как средняя линия, окклюзионная плоскость, изгиб улыбки, буккаль-

ный коридор и количество видимых зубов, могут быть скорректированы [6]. Стоматолог подбирает наилучший вариант с точки зрения специалиста, ориентируясь на эстетику и функциональность, и по желанию пациента корректирует размер, форму и цвет зубов.

5. Функциональное моделирование в программе. Проводится виртуальное совмещение 3D-изображения пациента, 3D-снимков диагностических моделей и цифровых 3D-моделей зубов. В идеале модель должна быть подкреплена данными компьютерной томограммы. Модели зубов сопоставляются с анатомическими особенностями челюстей, после чего из их объёмов «вычитаются» объёмы диагностических моделей. Готовый результат отправляется на 3D-принтер.

6. Оценка модели в полости рта (Mock-up). Mock-up представляет собой метод временного моделирования будущей реставрации непосредственно в полости рта пациента с использованием прозрачного силиконового ключа, изготовленного по диагностической модели, и светоотверждаемого или быстротвердеющего композитного материала. Данная технология позволяет визуализировать и «примерить» предполагаемый результат лечения до начала препарирования зубов. Основные преимущества метода mock-up: во-первых, пациент может увидеть будущую улыбку и оценить ее эстетику до начала инвазивных процедур; во-вторых, врач получает возможность проверить фонетику, окклюзионные контакты и функциональность будущей конструкции; в-третьих, при необходимости можно внести коррективы на этапе планирования, избежав дорогостоящих переделок готовых реставраций. Mock-up также служит эффективным коммуникационным инструментом между врачом, пациентом и зубным техником, обеспечивая прозрачность и предсказуемость лечения [8, с. 108; 9, с. 96].

7. Изготовление постоянной реставрации. Данные, полученные в процессе воплощения DSD, передаются в CAD/CAM-модуль [6, с. 152], для изготовления изделия с максимальной точностью (коронки, виниры, мостовидные протезы). Например, цельнокерамические коронки могут быть изготовлены с использованием специализированного монохромного градиента на основе полевошпатного фарфора, обладающего превосходной эстетикой и прочностью на изгиб (примерно 360 МПа) [6; 9, с. 97].

8. При отсутствии CAD/CAM-модуля изделие изготавливается зубным техником. При этом стоит учитывать окклюзионные контакты зуба при подборе материала для реставрации: например, клыки, направляющие движения в боковых отведениях, предпочтительнее покрывать металлокерамическими коронками [5, с. 165].

9. Установка готовой реставрации в полости рта проводится по стандартным методикам.

При отсутствии специализированных программ для 3D-моделирования наглядное 2D-представление будущей реставрации можно создать по оригинальному методу автора DSD — доктора Coachman, т. е. с помощью редактирования фотографий в графических редакторах. В этом случае процесс моделирования состоит из следующих этапов:

1. В программу загружается фотография лица с широкой улыбкой и приоткрытым ртом. Поверх неё наносится крест из двух перпендикулярных линий, отражающих вертикальные (срединная линия лица) и горизонтальные ориентиры лица. По ним наглядно можно оценить взаимосвязь линий лица и улыбки, их симметрию, обнаружить смещение средней линии и окклюзионной плоскости.

2. Моделирование улыбки: базовое моделирование зубов выполняется путем обрезки изображений зубов и размещения их поверх фотографии с корректировкой контура мягких тканей, длины и скоса передних зубов, положения режущего края, смещения, пропорций зубов и пр.

3. По вышеупомянутому кресту из горизонтальной и вертикальной линий рисуются дополнительные три линии переноса, являющиеся ориентирами для калибровки размера и наклона зубов, положения режущего края и средней линии.

4. Измеряется соотношение ширины и длины центральных резцов, затем по краям этих зубов наносится прямоугольник с идеальными пропорциями центральных резцов (Coachman использует соотношение ширины и длины 80 %). Аналогичные прямоугольники наносятся для прочих зубов.

5. Контуры будущих зубов рисуются поверх фотографии, исходя из полученных ориентиров. Начиная с этого шага, все рисунки могут быть выполнены в зависимости от того, что необходимо визуализировать или передать в каждом конкретном случае. Например, контуры зуба можно нарисовать поверх фотографии или скопировать и вставить готовые контуры зуба. Выбор формы зуба зависит от пожеланий пациента, черт лица и эстетических ожиданий.

6. Перенос пропорций с рисунка на физическую модель (слепок) производится с помощью штангенциркуля. Измеряется длина центрального резца, затем на слайд помещается цифровое изображение линейки (JPEG-файл) и сопоставляется с размером этого зуба на фотографии, а далее по этой линейке вычисляется желаемый объем реставрации и отмечается на слепке. Положение горизонтальной и вертикальной линий также должны быть вычислены и нанесены на слепок, при этом должно быть отражено расхождение между средней линией лица и средней линией зубов.

Таким образом, зубной техник получает информацию, необходимую для создания восковой модели, как на самом слепке, так и на цифровом изображении [8, с. 110; 10, с. 93]. Дальнейшая работа с восковой моделью включает стандартные процедуры, применяемые в ортопедической стоматологии, включая технику mock-up при оценке получающихся реставраций в полости рта, как описано выше.

Результаты исследования.

3D-технология, основанная на виртуальных 3D-моделях зубов и челюстей пациента, и традиционная 2D-методика, включающая в себя рисование линий и силуэтов зубов поверх фотографий и слепков, имеют свои преимущества и недостатки. Вот преимущества 3D-методики:

– Снятие слепков часто вызывает рвотный рефлекс у пациента, зачастую обусловленный не только особенностями физиологии, но стоматофобическими переживаниями (страхом попадания слюны или оттискового материала в дыхательные пути, страхом стоматологических манипуляций, болевых ощущений и т. п.). Использование внутриротового 3D-сканера, т. е. технологии CAD/CAM, не только позволяет исключить физическое воздействие как причину рвотного рефлекса, но и гораздо легче переносится психологически [1, с. 299; 3, с. 66].

– Исследования подтверждают, что макеты и изделия, созданные на фрезеровочном станке CAD/CAM по цифровому 3D-скану, оказываются более точными и имеют меньше погрешностей, чем изделия, традиционно изготовленные зубным техником вручную [7, с. 230; 11, с. 566].

Преимущества традиционного 2D-метода:

– 3D-метод отличается сложностью и дороговизной технического оснащения, а также необходимостью дополнительного обучения и подготовки кадров для работы с программами и модулями CAD/CAM [2, с. 60; 11, с. 566]. 2D-метод служит в основном для создания наглядного референса для зубного техника, а потому вполне актуален для техников «старой школы».

– Из предыдущего пункта проистекает и дороговизна изделий, изготовленных с применением 3D-методики и CAD/CAM. По некоторым оценкам, такие изделия в 3 раза дороже, чем изготовленные зубным техником [1, с. 299].

Выводы.

За последние несколько лет планирование лечения с использованием протокола DSD

стало значительно более популярным. Несмотря на кажущуюся простоту, метод требует профессионального обучения, так как для успешного восстановления зубов необходим точный расчет эстетических и функциональных параметров. Игнорирование хотя бы одного из них может привести к клинической неудаче. Выбор между 2D- и 3D-подходом должен основываться на технических возможностях клиники, бюджете пациента и клинической ситуации, однако конечной целью в обоих случаях является достижение гармоничного и функционального результата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арыхова Л. К., Борисов В. В., Севбитов А. В. Цифровой дизайн улыбки // Вестник Авиценны. 2020. № 2. С. 296–300.
2. Журина А. А. Особенности учета программного обеспечения для CAD/CAM-технологий в ортопедической стоматологии // Стоматология. 2016. Т. 95, № 6–2. С. 59–60.
3. Кристаль Е. А. Роль рвотного рефлекса в ортопедическом лечении пациентов с полным отсутствием зубов на этапе стоматологического осмотра и получения оттиска // Клиническая стоматология. 2020. Т. 1, № 93. С. 64–69. DOI 10.37988/1811-153X_2020_1_64.
4. Московский А. В., Московская О. И., Зубкова Е. Г. и др. Планирование ортопедического лечения с использованием системы Digital Smile Design // Innova. 2024. Т. 10, № 4. С. 45–50.
5. Цыганов В. П., Белов И. В., Кишмирян Т. В. и др. Оценка и подготовка зубов перед протезированием коронками // Научный Альманах ассоциации France-Kazakhstan. 2022. № 5. С. 160–169.
6. Atwal H., Mendiratta T., Kumar D., Khattak A. Digital smile design and Computer-aided design/Computer-aided milling: Pivotal tools in esthetic dentistry // Journal of Dentistry Defence Section. 2021. Vol. 15, No. 2. P. 152. DOI 10.4103/jodd.jodd_1_21.
7. Cattoni F., Teté G., Calloni A. M., Manazza F., Gastaldi G., Cappare P. Milled versus moulded mock-ups based on the superimposition of 3D meshes from digital oral impressions: a comparative in vitro study in the aesthetic area // BMC Oro Health. 2019. Vol. 19. P. 230. DOI 10.1186/s12903-019-0922-2.
8. Coachman C., Calamita M. Digital smile design: A tool for treatment planning and communication in esthetic dentistry // Quintessence Dent Technol. 2012. No. 35. P. 103–111.
9. De. S. M., Gontijo L., Morgado Ph. M., Neves L. S. et al. Digital smile design as a tool in the planning of porcelain laminate veneers restoration // RGO - Revista Gaúcha de Odontologia. 2021. Vol. 69. DOI 10.1590/1981-86372021001920190122.
10. Ferreira A. N., Aras M. A., Chitre V. et al. Aesthetic treatment planning simplified using digital smile design: A case report // Primary Dental Journal. 2024. Vol. 13, No. 1. P. 91–94. DOI 10.1177/20501684241233409.
11. Ghodsi S., Alikhasi M., Soltani N. Marginal Discrepancy of Single Implant-Supported Metal Copings Fabricated by Various CAD/CAM and Conventional Techniques Using Different Materials // Eur J Dent. 2019. Vol. Oct 13, No 4. P. 563–568. DOI 10.1055/s-0039-1700364.

Поступила в редакцию: 25.02.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Мухин Д. А., 2026.